

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 504.4.062

SUV RESURLARINI TEJASH MAQSADIDA YOG‘INGARCHILIK SUVLARIDAN FOYDALANISHNING UMUMLASHGAN TEXNOLOGIYASI

D. Jumamuratov, M.Orazbaeva,

Qoraqalpaqiston qishloq xójaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433168>

Annotaciya. O‘zbekiston va Markaziy Osiyo sharoitida suv resurslari cheklangan bo‘lib, suvga bo‘lgan talab oshib bormoqda. Joylarda suvni ishlatish, undan foydalanish samaradorligi atrof muhit muxofazasi va tabiiy resurs sifatida suvdan foydalanishni barqarorligini ko‘rsatadi. Ushbu maqolada noan‘anaviy suv resursi sifatida yomg‘ir, qor suvlarini mavsumiy to‘plash va ulardan vegetativ davrda tomchilab sug‘orish texnologiyasini qo‘llash ishlari tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslari, yog‘ingarchilik suvlari, noan‘anaviy resurs, tomchilab sug‘orish, suvdan foydalanish, barqaror rivojlanish, suv tozalash, umumlashgan texnologiya.

Аннотация. Узбекистан и страны Центральной Азии имеют ограниченные водные ресурсы и потребность к воде растет. Степень использование воды на местах показывает рациональности и устойчивости природоохранных мероприятий. Данная статья посвящена к анализу использованию дождевых вод как нетрадиционный водный ресурс и к технологию их использования в целях ирригаций в вегетационном периоде времени.

Ключевые слова: водные ресурсы, дождевые воды, нетрадиционный водный ресурс, капельное орошение, водопользование, устойчивое развитие, очистка воды, обобщенная технология.

Resume. Uzbekistan and other Cenral Asian countries have the limited water resources and water demand is rising. Water using and water management show environmental protection and water saving situation in the regions. This article devoted to the possibilities of using the rain water as an alternative water resource and analyses of the combined technology of the rain water using in the agriculture irrigation system.

Key words: water resources, rain waters, alternative water resources, drip irrigation, water using, sustainable development, water treatment, combined technology

O‘zbekiston va Markaziy Osiyo sharoitida suv resurslari cheklangan bo‘lib, suvga bo‘lgan talab oshib bormoqda. Joylarda suvni ishlatish, undan foydalanish samaradorligi atrof muhit muxofazasi va tabiiy resurs sifatida suvdan foydalanishni barqarorligini ko‘rsatadi [1]. Suv resurslari cheklangan joylarda noan‘anaviy suv resursi sifatida yomg‘ir, qor suvlarini mavsumiy to‘plash va ulardan vegetativ davrda tomchilab sug‘orish imkoniyatlar mavjud va ular maxsus texnologiyasini qo‘llashni talab qiladi [2].

Biz taklif qilayotgan texnologiya nafaqat atrof muhit muxofazasi, balkim shu joylarda yer resurslaridan foydalanish samaradorligini ham oshiradi va aholini bandligini ta‘minlaydi [5]. O‘zbekistonda kuz-qish fasllaridagi mavsumiy yomg‘irlarni boshqarish va ulardan noananaviy suv resursi sifatida foydalanish

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

imkoniyatlari bor. Jadal yomg'ir vaqtida dasht zonasi yerlarida pastlikka tomon oqayotgan yomg'ir suvlari irmoqlar hosil qilib nishablik asosida oqayotganiligini ko'rish mumkin. Yog'ingarchilikning jadalligi va davomiyligi bu suvlarni miqdori hamda zaxira oqimi paydo qiladi.

Tadqiqot maqsadi va obyekti. Tadqiqotlarning asosiy maqsadi bu - muqobil suv resursi hosil qilish va undan foydalanish hisobiga atrof muhit muhofazasi va mavjud suv resurslarini tejash hamda ularni barqaror boshqarishni tashkil etish. Ma'lumki, yer yuzi bo'ylab suv resurslarining geografik joylashuvi notekis bo'lib, ularni oqimi xam meteorologik omillar, xam yerning geologik va topografik xolatiga bog'liq bo'ladi [3,4].

G'oyaning nazariy asoslari yuqorida keltirilgan suvi tanqis bo'lgan hududlarda noana'anaviy resurs sifatida yog'ingarchilik suvlaridan foydalanish bo'lib, uning asosida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning o'ta dolzarb muammosi bo'lgan Orol dengizi ekologik muammosi yechimiga ham tegishli. Tadqiqotlarni amaldagi eksperimentlari naturada ya'ni tabiiy holatda bajarilishi ko'zda tutiladi. Quyida eksperimentlarni rejalashtirish va ularni amalda bajarish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Eksperimentlar quyidagicha rejalashtiriladi.

Tabiiy holda chul zonasida joylashgan hududning mavsumiy yomg'ir suvlarini oddiy usulda ya'ni tabiiy nishabligiga mos holda polimer plenka bilan qoplangan maydonda to'plash;

To'plangan suvni tashkiliy holda yana tabiiy nishablik hisobiga o'ziorqar suvlar sifatida maxsus sig'imdan filtrlanib o'tishini amalga oshirish;

Loyqalik va boshqa iflosliklardan tozalangan suvni toza suv havzasi rolini bajaradigan sig'imga o'tkazish va uni bug'lanib ketishdan himoyalangan holda saqlash choralari ko'rish;

Yomg'ir suvlaridan hosil qilingan sun'iy manbani tomchilatib sug'orish tizimida foydalanish uchun uzatish;

Mavjud suvdan tejamkor texnologiyalarni qo'llagan holda foydalanish, ya'ni 0.33 ga maydondagi uzumzorga uzatish;

Sig'imda suvni mineral holatini yaxshilash uchun uni turli mineral ozuqa moddalar bilan boyitish va shuning hisobiga uzumzor dalasining hosidorligini qo'shimcha ishlov berishlar hisobiga oshirish imkoniyati tug'iladi.

Bu texnologiyaning o'ta muhim **ijobiy tafsilotlari:**

1. Elektr energiyasi va boshqa melorativ yer ishlari uchun qo'shimcha sarfxarajatlarsiz, eng asosiysi atrof muhitga zarar yetkazmasdan, mavjud suv havzalaridan foydalanmasdan **muqobil suv manbasi** hosil qilish;

2. Suvni to'plash va uni sarflash uchun bir martalik sarfxarajatlar hisobiga **oddiy va ixcham hovuzlar** hosil qilish va undan **maxsus texnologik talablar** asosda unumli foydalanish;

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Suvni tejamkor tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida ishlatish va undan dastlabki o'g'itlash vositasi sifatida ham foydalanish;

4. Kam sarf-xarajatlar asosiysi atrof muhitga zarar yetkazmasdan qishloq joyida yashovchi aholi uchun qo'shimcha ish o'rni va daromad manbasi hosil qilish;

5. Yer usti suvlarini tejash ularni tabiiy balansini saqlashga va daryolar uchun manba sifatidagi xususiyatini amalga oshirishga imkon yaratish.

Muqobil suv resursi hosil qilish va undan foydalanish hisobiga atrof muhit muhofazasi va mavjud suv resurslarini tejash hamda ularni barqaror boshqarishni tashkil etish.

Demak taklif o'ta dolzarb bo'lib uni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ijobiy tomonlari mavjud ekan. Bu tadqiqotlar natijasida yuzaga keladigan taklif uzoq chul va tog'oldi hududlarida, iqtisodiy rivojlanayotgan qishloq joylarida agroklasterlar ko'rinishida infrastrukturani tashkil etish va ishlab chiqarish imkoniyatlarini yaratadi.

Eksperimentlar davomida quyidagi natijalar olindi;

Mavjud imkoniyatlar asosida 2.35 soat vaqt davomida 0.874 m³ muqobil asosdagi suv to'planishi mumkin. To'plangan suvni tozalash ya'ni loyqaligini tindirish va dastlabki filtrlash inshootlaridan o'tkazish va saqlash natijasida suvni sifati quyidagi ko'rsatkichlarga ega bo'ldi;. Yomg'ir suvlari qir adirlaridagi ekin uchun kerakli minerallar bilan loyqalik, turli iflosliklar olib keladi. Quyidagi ko'rsatgichlar tomchilatib sug'orish tizimi texnologik jihozlarning samarali ishlashi uchun muhim hisoblanadi:

Tiniqligi

Yumshoqligi

Mineral tarkibi va hok.

Hosil qilingan suv zahirasidan tomchilatib sug'orish tizimida foydalanish imkoniyatlari mavjud. Mualliflar tomonidan suvni to'plash tartibi, davri, saqlash hovuzini filtr bilan umumlashtirish va qo'shimcha minerallarga boyitish taklifi kiritildi va bu suvdan foydalanishdan oldin amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi [6].

Quyida taklif qilinayotgan muqobil suv resurslaridan foydalanishning texnologik sxemasi keltirilgan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-rasm. Muqobil suvlarni yig‘ib olish va tomchilab sug‘orish tizimida foydalanish texnologik sxemasi

1. Atmosfera yog‘inlari
2. Yomg‘ir suvlarini to‘plash maydoni
3. Suvni dastlabki tindirish va filtrlash qurilmasi
4. Suv saqlash sig‘imi
5. Suvga mineral o‘g‘itlar qo‘shish qurilmasi
6. Nasos stansiyasi
7. Tomchilab sug‘oriladigan ekinzor maydon.

Texnologik sxemaning ishlash tartibi:

Yog‘ingarchilik mavsumida kerakli joyda yuqoridagi sxema asosida bizga kerakli muqobil suvlar yig‘ib olinadi. Suv birlamchi tindirish hovuziga kelib tushadi. Tindirish hovuzidan toza suv havzasiga toshlardan yasalgan tindirgich orqali sizib o‘tib tushadi. Toza suv havzasi germetik berkitilgan.

Muqobil suv resurslaridan foydalanish bo‘yicha amaliy taklif va choratadbirlar.

Xulosalar:

1. Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki Ishtixon tumanining Zarband qishlog‘i hududida muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish imkoniyati mavjud;

2. Muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish texnologik tizimi ishlab chiqildi va eksperimental tadqiqotlari amalda qo‘llanilishi bo‘yicha tavsiyalar berilgan;

3. Dala sharoitida o‘tkazilgan eksperimentlar nazariy xulosalarni tasdiqlaydi va uni amalda qo‘llanilishi ushbu ishlanmalarni mukammallashtirish imkonini beradi.

Amaliy tavsiyalar:

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1 Muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish texnologik sxemasi amalda qo‘llash uchun tavsiya etilishi ekologik va boshqa muammolar yechimini beradi;

2 Texnologik ketma ketlik va uni joy sharoitiga moslashuvi aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi ya‘ni, qo‘shimcha ish o‘rinlari, daromad manbai va qishloq infrastrukturasi rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

3 Ushbu tavsiyalardan taklifning amalda qo‘llanilishi uchun texnik reglament sifatida foydalaniladi. Maqola bo‘yicha fikr, mulohaza va takliflar mualliflar tomonidan minnatdorchilik bilan qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Edelstein M, Cerny Asrid, Gadaev A.N Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability, Emerald UK, 2012
2. Gadaev A.N., Jumamuratov D.K., Urgent Central Asian Water challenge: Sustainable Water Resources Management, Science and Education in Karakalpakstan, 2020, №2, 70-74 pag..
3. Raximov Sh.X., Begimov I., Jumamuratov D.K. Управление водораспределением – Сельское хозяйство Узбекистана 2006, №12, с. 28-29
4. Gadayev A.N. Jumamuratov D.K., Устойчивое развитие и управление водными ресурсами Узбекистана - «Сборник научных трудов Донбаской национальной академий строительства и архитектуры», Украина, №3, 2019 г., с. 28-33
5. Gadayev. A.N. Jumamuratov D.K. Критерии устойчивого управления водными ресурсами бассейна Аральского моря. Сборник научных трудов международной конференции Актюбинского университета им.С.Байшева, Казахстан. 27-ноябрь 2020 г.
6. Gadaev A.N., Yasakov Z.Kh. The Aral Sea Disaster as a National Disaster. Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability Emerald, UK. 2012